

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

Espeleología en la Sierra de Castril (Granada)

Speleology in the Sierra de Castril (Granada, Spain)

Manuel José González Ríos

Grupo de Espeleólogos Granadinos. Carretera Granada-Dílar, 20 - 18150 GÓJAR (Granada). gonzalezrios@movistar.es

RESUMEN

Se presentan en este artículo, los trabajos desarrollados en la Sierra de Castril (Granada), coordinados por el Grupo de Espeleólogos Granadinos, desde 1982 hasta la fecha, junto con la colaboración de otras entidades espeleológicas. Se narra una breve historia de las exploraciones, junto con las descripciones de las cavidades más representativas de la zona, entre las que destacan la Cueva de Don Fernando, Torca de Fuentefría, Sima Fermín, Torca de los Picones Bajos y el Nacimiento del Río Castril, entre otras.

ABSTRACT

This article presents the work carried out in the Sierra de Castril (Granada), coordinated by the Grupo de Espeleólogos Granadinos, from 1982 to the present, together with the collaboration of other speleological groups. A brief history of the explorations is narrated, together with descriptions of the most representative caves in the area, including Cueva de Don Fernando, Torca de Fuentefría, Sima Fermín, Torca de los Picones Bajos, and the Nacimiento del Río Castril, among others.

Palabras clave: Castril, Granada, historia, espeleología

Keywords: Castril, Granada, history, speleology

INTRODUCCIÓN

La Sierra de Castril, se localiza al noroeste de la provincia de Granada, en la linde con la provincia de Jaén (Fig. 1). Fue declarada Parque Natural el 28 de julio de 1989, con una superficie de unas 12.600 ha. Para acceder a la zona desde la población de Castril, se tomará la carretera A-326 en dirección a Huéscar, y entre el punto kilométrico K.28 y K.29, parte un camino hacia el oeste, en parte asfaltado, que baja al Río Castril y lleva hasta las inmediaciones de la central eléctrica “el Tubo”.

La geografía de la zona es espectacular, destacan, entre otras, las cumbres: Empanadas (2106 m), el Pico del Buitre (2021 m), Tejos (1987 m), Tornajuelo (1915 m). En la figura 2 podemos ver la situación de los profundos barrancos que vierten sus aguas

hacia el Río Castril, entre los que destacan: el Barranco del Buitre, del Charcón, de la Magdalena y Túnez.

BREVE HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

Los primeros datos de cavidades en la Sierra de Castril los encontramos publicados en el diario PATRIA, de Granada, el 20 de octubre de 1969 (Valdivieso, 1969), llevados a cabo por el Grupo Alkalsadi O.J.E. de Baza (Granada). Donde efectúan una primera entrada a la Cueva de Don Fernando, descendiendo tan solo la primera vertical y sin poder continuar por falta de material.

Posteriormente, en el diario IDEAL de Granada, el 21 de octubre de 1978, se publica un artículo

Figura 1. Mapa de situación del municipio de Castril. Base topográfica I.G.N.

Figure 1. Location map of the municipality of Castril. Topographical base I.G.N.

sobre una visita a la Cueva de los Santos (De Mena, 1978), en él se describe con todo detalle la cavidad y nombra a varios de los componentes de la exploración: “Un cura joven, el del pueblo, Andrés Gea; un administrativo de una entidad de ahorro, Inocencio Ródena, y un grupo de amigos, contando cinco de ellos, más tres pastores de la comarca...”

Dos años más tarde, en 1980, miembros del S.I.R.E.-HORTA, Sección de Espeleología de la Unión Excursionista de Catalunya (Barcelona), realizan una campaña de exploración en la Sierra de Castril, publicando sus resultados en 1982. En ella presentan una primera catalogación de 38 cavidades conocidas en la zona, repartidas por las Sierras del Buitre, Empanadas y otras de Castril, insertando en dicha publicación las topografías de la Cueva de los Santos, Torca de Fuentefría y las

primeras verticales de la Cueva de Don Fernando. Realizaron una nueva campaña en 1982, pero no se publicó hasta 1984 (Carrasco *et al.*, 1984). En ella publican el Torco de los Molinillos, adjuntando la topografía.

El 11 de junio de 1982, el Grupo de Espeleólogos Granadinos, en adelante G.E.G., comienza los trabajos de exploración y topografía en la Cueva de Don Fernando, llevándose topografiados en 1985 unos 1.700 m de desarrollo (IDEAL 8-9-1985). Un año más tarde, se topografian las cavidades del nacimiento del Río Castril, comprobando las posibilidades de acceder al interior de la zona inundada.

Del 17 de julio al 15 de agosto de 1988, el G.E.G. organiza el XXI Campamento Andaluz de

Figura 2. Vista de la Sierra de Castril con la situación de los barrancos y cavidades localizadas. Base fotográfica: Google Earth Pro.

Figure 2. View of the Sierra de Castril with the location of the canyons and caves. Photographic base: Google Earth Pro.

Espeleología (Fig. 3), centrando sus exploraciones en las sierras de las Empanadas, en el límite de las provincias de Granada y Jaén, entre los términos de Castril, Santiago de la Espada y Cazorra. Un nuevo Campamento Andaluz, el XXV, se organiza del 28 al 31 de marzo de 1991, centrando igualmente sus actividades en las sierras de Castril, en esta ocasión organizado por el G.E.G, junto con el Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril.

En años posteriores, el G.E.G. continuaría con los trabajos de exploración y documentación de las cavidades más conocidas de la zona en estudio, principalmente en las de Castril. Con estos trabajos, en octubre de 1997 se realizaron unas jornadas de divulgación, patrocinadas por la Consejería de Medio Ambiente/Parque Natural Sierra de Castril, con una conferencia sobre los trabajos realizados y visita a una cavidad de la zona. En ese mismo año, el G.E.G. da por concluidos los trabajos en el interior de la Cueva de Don Fernando, alcanzando un desarrollo de 2.833 m y una profundidad de 241 m. Años más tarde, y tras varios intentos, por fin se pudo acceder al interior, inundado, del nacimiento del Río Castril. En septiembre de 2011 se alcanza la profundidad de 27 m, en octubre se baja a 36 m

y en enero de 2012 se alcanza la cota de 65 m, en un tubo descendente de unos 20 m de diámetro. Una nueva inmersión se realiza en septiembre de 2014, bajando a la cota anteriormente referida y sondeando hasta los 81 m de profundidad, sin poder descender por falta del equipo apropiado.

En agosto de 2024, tras el ofrecimiento de nuestro compañero Antonio J. Moreno Rueda, del Grupo de Espeleología de Alhaurín el Grande (Málaga), de poder superar la cota anteriormente descendida, en el interior del nacimiento del Río Castril, mediante la utilización de un robot de su propiedad, se ve la oportunidad presentada, y tras consultar con la dirección del Parque Natural de la Sierra de Castril, la cual acoge con agrado dicha posibilidad, ya que representaría un hito importante en el estudio de esa interesante cavidad. De igual manera, se contaría con la colaboración de nuestro grupo (G.E.G.) y compañeros de otras entidades, viéndose la posibilidad real de poder hacer dicha inmersión con el robot. Con todo preparado en la boca del sifón (Fig. 4), y con un monitor para poder ver el interior de la cavidad, se introduce el robot. Comienza el descenso, se alcanza la profundidad de 60 m, cota descendida por buceo tradicional. El robot

Figura 3. Cartel del XXI Campamento de Espeleología. Con una fotografía del bosque de la Cueva de Don Fernando.

Figure 3. Poster of the XXI Caving Camp. With a photograph of the forest of the Cueva de Don Fernando.

supera esa cota y continúa descendiendo hasta la profundidad de 101.34 m, quedando detenido, por el programa que lo gestiona. Y comprobando que la cavidad continúa. En vista del éxito obtenido y con la ilusión de poder bajar más, el día 16 de septiembre se organiza un nuevo descenso, en esta ocasión se consigue descender a la profundidad de -103,5 m, no pudiendo bajar más, ya que el cable no se lo permite debido a los muchos roces y falta de energía en la batería. Afortunadamente se comprueba que efectivamente en ese punto se abre una nueva vertical que habrá que investigar en otra nueva inmersión. Los trabajos en las cavidades del municipio de Castril continuarán, ya que aún quedan trabajos por hacer en esta inmensa sierra granadina.

LAS CAVIDADES

Desde las primeras exploraciones efectuadas por nuestro grupo en la Cueva de Don Fernando, a mediados de 1982 hasta la fecha, se han realizado diversas campañas intensivas de trabajo, como se ha podido ver en el capítulo anterior, que han dado como resultado el descubrimiento de algunos de los cavernamientos más singulares de la provincia de Granada.

Destaca la Cueva de Don Fernando que con sus 2.833 m de desarrollo y 241 de profundidad es la más grande, hasta la fecha, localizada en la provincia de Granada. Igualmente destaca la Torca de Fuentefría, que alberga en su interior una sala de grandes proporciones y el lago más grande, localizado en la provincia.

Actualmente se llevan catalogadas unas 50 cavidades (Fig. 5), entre las que destaca, junto a las ya mencionadas, la Torca de los Picones Bajos, con un desnivel de 83 m, la Sima Morra de los Torcos, con un desnivel de 78 m, la Cueva del Agua que desciende 55 m y la torca de la Morra de los Covarrones, con -50 m. También es de mencionar los trabajos realizados en el Nacimiento del Río Castril, en el que se ha buceado hasta una profundidad de 60 m, y mediante un robot descendido a 103 m.

Junto con los trabajos realizados por nuestro grupo (G.E.G.), igualmente es de mencionar los realizados en colaboración con otras entidades espeleológicas, que han participado en nuestros campamentos de exploración en la zona, a las que agradecemos enormemente la colaboración prestada. Cabe destacar los trabajos del Espeleo Club de Almería, Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril, Asociación Excursionista de Castril, Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga, Asociación Espeleológica Velezana, entre otros, que han aportado exploraciones, topografías e incluso espectaculares reportajes fotográficos.

Para la identificación de las cavidades localizadas se ha utilizado el sistema de siglado del Catálogo de Cavidades de Andalucía (González & Ramírez, 1991), correspondiéndole al término de Castril la clave CST, seguida de un número de orden;

Figura 4. Preparando el robot en la entrada del sifón del Nacimiento del Río Castril. Foto: Ricardo Gómez González.

Figure 4. Preparing the robot at the entrance to the sump of the Nacimiento del Río Castril. Photo: Ricardo Gómez González.

Figura 5. Término municipal de Castril y situación de las cavidades estudiadas. Base topográfica I.G.N.

Figure 5. Municipality of Castril and location of the caves studied. Topographical base I.G.N.

dicha clave, grabada sobre una pequeña placa de aluminio, junto con las siglas de nuestro grupo, se ha colocado en las entradas de las cavidades y fijada a la roca mediante remaches del mismo material. En la ficha de cada cavidad publicada en este trabajo, se han añadido junto con las claves anteriormente reseñadas, la clave del Catálogo de Granada (GR), seguido del número de orden provincial y la clave del número C.U.C.A. correspondientes al Catálogo Unificado de Cuevas de Andalucía, de la Federación Andaluza de Espeleología. En la anotación de las coordenadas UTM se ha utilizado la referencia del Datum ETRS89.

A continuación, se presentan algunas de las cavidades más representativas de la Sierra de Castril.

Figura 7. a) Entrada de la Cueva de Don Fernando. Foto: César Punzano García. b) Primera vertical.

Figure 7. a) Entrance to Cueva de Don Fernando. Photo: César Punzano García. b) First shaft.

Descripción

Debido a la gran complejidad y extensión de la Cueva de Don Fernando y para que su descripción sea lo más comprensible posible, la dividiremos en los siguientes sectores: Galería de Entrada, Los Pozos, El Sector Noreste, Galería Dantesca, Vía Etienne, Sala de la Colada, Vía Parodí, Vía Iglesias y Vía Botella (Fig. 6).

Galería de entrada

Abarca desde la boca hasta el primer pozo. La boca de entrada (Fig. 7a) a la cueva tiene 7 m de ancho por 8 m de altura y está orientada al oeste. Da paso a un amplio corredor con dirección norte-sur, siempre descendente e interrumpido a los pocos metros de la entrada, por un pequeño resalte entre bloques. Las formaciones son ya abundantes en esta galería, así como los goteos del techo que alimentan los gours situados al final de la misma. A pocos metros de la entrada y a una cota más alta

se abre la boca superior, de menores dimensiones y que da acceso a un estrecho corredor por el que, después de superar dos resaltes, se alcanza la galería principal, prácticamente por el techo. De nuevo en la galería principal y justo debajo de la unión de ambas bocas, se abre un pozo de unos 8 m (Pozo Caótico). En la pared de la galería opuesta a este pozo, se abre una nueva vertical de unos 20 m, que desemboca en una sala amplia, con el piso cubierto de bloques y troncos de madera; bautizándola como Sala de los Troncos. En esta sala se abre un nuevo P-10, entre bloques sin continuación.

Los pozos

La galería principal va a desembocar en un primer P-15 (Fig. 7b), que empieza con una fuerte rampa para pasar a la vertical absoluta. La base de este pozo es un caos de bloques que gira ligeramente en dirección noreste. Le sigue un P-10 en cuya base se localizan unos gours y en un lateral una

Figura 8. a) Base del segundo pozo. Foto: M. J. González Ríos. b) Entrada a la zona del bosque y Vía Etienne.
 Figure 8. a) Base of the second shaft. b) Entrance to the Forest and Via Etienne area.

enorme estalagmita de caudal (Fig. 8a), sin duda la más espectacular de toda la cueva. De su base parte un gran manto estalagmítico que ocupa la casi totalidad del recinto. A partir de este punto y en época de lluvias empieza a ser apreciable un pequeño caudal de agua. En este punto se nos ofrecen dos posibles continuaciones, que más abajo vuelven a juntarse. La primera parte de la base de la gran estalagmita, donde se inicia una escalada hasta alcanzar una gran ventana; al otro lado se abre la mayor vertical de la cavidad (P-33) con unas proporciones muy notables (12 x 6 m); a mitad del descenso y en la pared opuesta se abre una nueva ventana que accede a la Vía Botella. En la base del P-33 nos encontramos un pequeño lago y la boca de una nueva vertical (P-10), descendido este, alcanzamos una pequeña sala donde se abre otro pozo, similar al anterior, que baja a la base de un pozo paralelo al P-33, con el piso cubierto

de bloques. La continuación está en una grieta en la pared que conecta, a través de un P-7, con el recorrido principal (base del Pozo de la Arena).

De vuelta a la gran estalagmita el otro posible itinerario, que es el que normalmente se usa, se inicia con una rampa muy pronunciada por la que circula el arroyo en épocas de fuertes lluvias. En la base encontramos un pequeño laguito y la abertura de una gatera de unos 2 m, a través de la cual desborda el agua; superado este paso se entra en un corto corredor, perdiéndose el agua por una grieta impenetrable. Al fondo del corredor se abre el Pozo de la Arena, vertical de 13 m en cuya base se abren nuevas verticales (P-8 y P-10), por lo que la progresión es muy fácil, dada la gran cantidad de puentes de roca, cornisas y otros posibles anclajes. En la base de estos pozos se abre una galería con dirección este-oeste, por la que discurren las aguas.

Si seguimos aguas arriba, entramos en la Galería de los Charcos, con un ancho medio de unos 4 m y el suelo cubierto de un manto estalagmítico y gours. En la parte superior encontramos un pequeño lago, cortándose la galería un poco más arriba. Aguas abajo se continúa con un P-8, que más que un pozo es una rampa bastante pronunciada. En este lugar se produce la conexión con la Vía del P-33. Esta rampa desemboca en un corto meandro que va a capturar un nuevo pozo de 27 m. En el techo se aprecian dos grandes chimeneas, una de ellas es la bajada de la Vía Botella. En la misma cabecera del P-27 se abre una gran ventana que, tras varios resaltes, sube a las repisas intermedias del Pozo de la Arena (no reflejada en la topografía).

El P-27 es un amplio pozo con el piso cubierto por una gran colada y la base del mismo tapizada por un pequeño caos de bloques. La continuación la encontramos tras realizar una pequeña trepada y posterior descenso de unos 6 m, abriéndose un gran corredor que desemboca en la Sala Triangular, bautizada así por su forma, continuando la cavidad por cada uno de los vértices del triángulo. Esta sala con unos 22 m, en su eje mayor, está cubierta por un gran caos de bloques y de ella parten el Sector Noreste, la entrada a la Sala Dantesca y entre los bloques y la pared, el pozo que conecta con la Vía Parodi (ver plano de planta adjunto).

Vía Botella

Sin duda alguna es una de las zonas de la cavidad más conflictivas de acceso. Se abre en la pared opuesta del P-33. Para acceder a ella hay que montar una travesía, equipada a base de tacos autoperforantes, seguido de un rappel pendular, por la pared izquierda, que lleva hasta una ventana. Consiste en una sucesión de verticales abiertas en las dolomías trituradas, imposible de fraccionar y que terminan por caer por la cabecera del P-27.

El Sector NE

Por el vértice noreste de la Sala Triangular, se entra en un corredor con bloques en el suelo y escasos procesos reconstructivos; el aspecto de este sector es muy diferente al resto de la cavidad. La progresión continúa descendiendo un P-5 y avanzando hasta otro resalte de similares características que baja hasta una rampa de bloques. Poco más adelante se

desciende un P-8 y en la base de este, las dimensiones de la cavidad aumentan considerablemente. En esta sala se abren varios pasos que tras un escaso recorrido se cortan, al norte se abre la continuación. Una rampa ascendente sube hasta intersectar una galería de dirección este-oeste. En la subida de la rampa encontramos un pozo, que tras su descenso vemos que la continuación vuelve a ser por una chimenea en el techo. En la galería superior y hacia el oeste existe una rampa ascendente de barro y bloques, con buenas posibilidades de continuación, pero por problemas de seguridad no se ha podido superar, cortándose todo tipo de continuaciones.

Galería dantesca

Desde la Sala Triangular y en dirección sur, se abre un amplio corredor que tras recorrer unos 25 m se presentan varias posibilidades de continuación. La más obvia es descendiendo un P-8 que lleva directamente a la Galería Dantesca. La otra opción es ascendiendo por una fuerte rampa con dirección norte, que alcanza una sala desde la cual, y mediante unas pequeñas trepadas, es posible entrar en un piso superior y que una vez recorrido, vuelve a conectar en varios puntos por los techos de la Galería Dantesca. Esta galería tiene unas proporciones de 160 m de recorrido y con anchos máximos de 25 m y en algunos puntos alturas superiores a los 40 m. El techo es plano y asciende progresivamente desde el extremo norte hasta el sur. El piso, muy irregular, está jalonado de caos de bloques, rampas, escarpes y algunos pozos. Es de destacar que el suelo de esta sala está cubierto de dolomías trituradas, coincidiendo con los estratos del Pozo de la Arena y otros. Y en el suelo es fácil ver formaciones de conolitos o principios de "antiestalagmitas".

De esta galería parten diversas opciones de continuación, algunas de ellas muy espectaculares, como puede ser la Vía Etienne o el descenso a la Vía de los Descaminaos (máxima profundidad alcanzada en este sector). La entrada a la Vía Etienne (Fig. 8b) la encontramos al oeste y, aunque existen varias vías para entrar en ella, la más cómoda es desde la cabecera de la gran rampa que baja a la Vía de los Descaminaos. Una trepada entre formaciones sube a los techos de la Galería, encontrando un corredor bellamente decorado por esbeltas estalagmitas (El Bosque) y coladas que

Figura 9. a) Vista parcial de la Sala de la Colada en la Cueva de Don Fernando. Foto: Bernardo Rodríguez Cerezuela. b) Entrada de la Torca de Fuentefría. Foto: Archivo G.E.G. c) Vista parcial de la gran sala.

Figure 9. a) Partial view of the Sala de la Colada in the Cueva de Don Fernando. Photo: Bernardo Rodríguez Cerezuela. b) Entrance of Torca de Fuentefría. Photo: G.E.G. Archive. c) Partial view of the great hall.

© Asociación Espeleológica Velezana

Figura 10. a) Gours en una galería lateral de la gran sala. Foto: José M. Gómez Fontalva. b) Espectacular vista de lago. Foto: Bernardo Rodríguez Cerezuela.

Figure 10. a) Gours in a side passage of the great hall. Photo: José M. Gómez Fontalva. b) Spectacular view of the lake. Photo: Bernardo Rodríguez Cerezuela.

progresivamente van ascendiendo hasta alcanzar la pared. Tras una fuerte trepada se abre una pequeña ventana que da acceso a la Vía Etienne. Esta vía se caracteriza por una sucesión de pisos superiores de mediano tamaño conectados entre sí por pozos verticales, siendo necesario para acceder a ellos la realización de vías de escalada.

De nuevo en la Galería Dantesca y descendiendo la fuerte rampa que se dejó al sur, se llega a una pequeña sala en la que, tras unos pasos estrechos entre bloques, se desciende a la Vía de los Descaminoas, que se caracteriza por pequeños vericuetos, al parecer sin posibilidad de continuación donde se alcanza la profundidad de -211 m. Para continuar hacia la Sala de la Colada, volveremos frente a la entrada de la Galería Dantesca, bajado el P-8, para remontar por la cornisa que se localiza al este de la galería, hasta llegar a un punto donde se hace necesario acondicionar con una cuerda la progresión. Cruzado este sector y remontando hacia el oeste y casi pegando con el techo, encontramos la continuación hacia la Sala de los Murciélagos. Desde esta sala, y al fondo de la misma, un paso estrecho junto a la pared permite acceder por el suelo de la Sala de la Colada, siendo necesario para subir a ella la ayuda de una cuerda, colocada a tal efecto.

La Sala de la Colada

Al remontar el pequeño escalón y ya dentro de la sala, el paisaje es espectacular, sin duda estamos ante uno de los espeleotemas más singulares de Andalucía. Una gigantesca colada de tonos ocres (Fig. 9a) y al pie una serie de gours escalonados. En esta sala se localizan varias continuaciones, pero hasta el momento no se ha conseguido progresar. Al noroeste de la sala, al pie de una sima, se abre una gran ventana colgada en la pared (ver detalle en plano de alzado) que tras alcanzarla, mediante una vía de escalada, se entra en otra sala en la que se consigue subir hasta la cota -80 m. Igualmente localizamos al norte de la sala y entre bloques un P-20 sin continuación. Y en la pared noreste, junto a la entrada a la sala, se abre un gran corredor con un gigantesco bloque que probablemente, en su día, conectaría con la Sala de los Murciélagos.

Vía Parodi y Vía Iglesias

Desde la Sala Triangular, a una cota de -150 m, parte un P-17 que lleva a la cabecera de una fuerte rampa tapizada de bloques, al fondo un P-6 permite seguir progresando hasta alcanzar el cauce del río (en épocas de lluvias). Aguas abajo y a través de un paso estrecho se accede a la Vía Iglesias, con idénticas características que el pasaje anterior, tan solo que en esta zona no es necesario el uso de material alguno. Descendidos varios resaltes, se entra en una galería con dirección norte-sur de medianas proporciones. Las aguas siguen su camino hacia el norte de la galería, hasta perderse en unos pasos muy estrechos y filtrándose a través de un estrato de dolomías trituradas. Se ha alcanzado la máxima profundidad de la cavidad con -241 m. Al sur y tras superar varios resaltes se sube hasta alcanzar la cota -214 m.

Torca de Fuentefría

CST-4-GEG GR-182
C.U.C.A.- 40182
U.T.M.: 30S 516934-4190191
Altitud: 1771 m s.n.m.
Desarrollo: 124 m
Desnivel: -64 m

La sima se localiza en el interior del Barranco del Buitre, pasado el nacimiento de agua de Fuentefría, en la ladera noreste del Pico del Buitre. El acceso se realiza desde los Prados del Buitre, tomando la vereda que bordea al Pico del Buitre por el norte, hasta llegar a la Fuentefría. Desde este punto ya no hay referencias claras para su localización, tan solo mantenerse a la misma cota que la fuente avanzando hasta cruzar la segunda riera (unos 200 metros más adelante), de difícil localización. La boca se abre a ras de suelo (Fig. 9b), con unas proporciones de 1,5 x 0,6 m que da paso a un P-56, que conecta por el extremo suroeste de una gran sala de unos 60 x 30 m (Fig. 9c), de la cual parten varias galerías de corto recorrido y con abundante profusión de gours inundados (Fig. 10a). Al sureste se abre un paso entre bloques, que baja a un espectacular lago (Fig. 10b) de aguas cristalinas, cruzado este lago, una galería de escasas proporciones y corto recorrido da por finalizada la cavidad.

Figura 11. Mapa topográfico de la Torca de la Fuentefría.

Figure 11. Survey of Torca de la Fuentefría.

La topografía se realizó en septiembre de 1991 por: Inmaculada Ayuso Campos, José M^a. Calaforra Chordi, G. Perea Gea y Ángel Torres Palenzuela, miembros del Espeleo Club Almería.

Sima Fermín

CST-31-GEG GR-261
 C.U.C.A.- 40224
 U.T.M.: 30S 517023 - 4190059
 Altitud: 1775 m.s.n.m.
 Desarrollo: 268 m
 Desnivel: -40 m

Esta cavidad se localiza en la vertiente noreste del Pico del Buitre. Para acceder a ella se tomará el camino que desde Los Prados del Buitre va

al nacimiento de la Fuentefría, descendiendo unos 40 m y entre unos riscos y pinares se abre la boca de la cavidad (de difícil localización). La sima presenta un bonito pozo de entrada de 17 m, dividido por una espectacular formación estalagmítica (Fig. 12a). La base de este pozo es una sala de amplias proporciones y decorada con abundantes formaciones. Desde aquí se presentan dos posibilidades de continuación: una hacia el suroeste que nos lleva a otra sala igualmente concrecionada (Fig. 12b), continuando por otras pequeñas más caóticas, con grandes bloques, la continuación se ve interrumpida por la estrechez de un laminador donde se alcanzan los 40 m, máxima profundidad de la sima. De vuelta a la base del pozo de entrada y con dirección norte, se continúa hasta que la sala se estrecha entre dos columnas, pasado este obstáculo se entra en una

Figura 12. a) Pozo de entrada de la Sima Fermín. b) Espeleotemas en la galería descendente. c) Pasaje entre formaciones en el sector norte de la Sima Fermín. d) Entrada de la Sima de los Picones Bajos. e) Vista parcial de las primeras verticales de la Sima de los Picones Bajos. Foto: Archivo G.E.G.

Figure 12. a) Entrance shaft of Sima Fermín. b) Speleothems in the descending gallery. c) Passage between formations in the northern sector of Sima Fermín. d) Entrance to Sima de los Picones Bajos. e) Partial view of the first shaft in Sima de los Picones Bajos. Photo: G.E.G. Archive.

Figura 13. Mapa topográfico de la Sima Fermín.

Figure 13. Survey of Sima Fermín.

bonita sala, seguida de una rampa descendente con abundantes formaciones (Fig. 12c) y al final una pequeña vertical de 6 m, sin posibilidad de continuación. En este sector se pueden apreciar antiguos niveles de inundación, alcanzándose una profundidad de 28 m.

La topografía fue realizada por F. Florido y D. Ruiz Duarte, miembros del Grupo de Actividades Espeleológicas de Motril el 4 de septiembre de 1992 (Fig. 13).

Torca de los Picones Bajos

CST-38-GEG GR-262
 C.U.C.A.- 40225
 U.T.M.: 30S 514397 - 4184497
 Altitud: 1497 m.s.n.m.
 Desarrollo: 106 m
 Desnivel: -83 m

Esta cavidad se localiza en la ladera sur del Pico Tornajuelo, en la zona denominada Los Picones Bajos. El acceso se realiza desde la carretera A-326, que une Castril y Pozo Alcón, a la altura de Campo Cebas. En el kilómetro 17 se continúa por la pista que sale hacia el norte y lleva hasta una cantera de mármol abandonada. El vehículo se deja en la cadena que impide el paso a la cantera y se continúa a pie por el camino de la derecha hasta su final, junto a un barranco. Se cruza el barranco y se sigue el fuerte ascenso por la ladera de la derecha sin perder de vista la estructura de piedra (picón) que destaca a unos cuatrocientos metros en línea

Figura 14. a) Espeleotemas singulares en la cabecera del meandro desfondado de la Sima de los Picones Bajos. b) y c) Galería principal de la Cueva de los Santos. Foto: José M. Gómez Fontalva.

Figure 14. a) Singular speleothems at the head of the meander in Sima de los Picones Bajos. b) and c) Main passage in Cueva de los Santos. Photo: José M. Gómez Fontalva.

recta sobre nosotros rumbo hacia el noreste. La pequeña entrada, complicada de localizar, se abre cerca del borde y debajo de un resalte de piedra, a unos cincuenta metros por debajo del picón más grande.

La boca, de pequeñas dimensiones y a ras de suelo (Fig. 12d), da paso a una sucesión de verticales P-18 y P-31 con algunas repisas (Fig. 12e). A lo largo de este pasaje en el pozo se ven claras huellas de disolución, todo ello en el conjunto de una gran fractura de dirección este-oeste, aproximadamente. A una profundidad de 55 m encontramos una gran repisa cubierta de bloques, la que da paso a un pozo de 13 m que nos sitúa en la base de la gran vertical. A partir de aquí se abre junto al plano de la fractura, al sur, un meandro desfondado con espectaculares formaciones parietales en forma de plato (Fig. 14a). Cruzado el meandro en dirección

sur, se hace impenetrable, advirtiéndose un paso que conecta con una gran chimenea sin posibilidad de acceso. Al fondo del meandro se alcanza la máxima profundidad de -83 m. El levantamiento topográfico se realizó el 5 de septiembre de 1992 por: Manuel J. González Ríos, José Casado Aranda, Antonio Solís Correas y Francisco Javier Morillas Melgarejo, del Grupo de Espeleólogos Granadinos (Fig. 15).

Cueva de los Santos

CST-5-GEG GR-181
 C.U.C.A.- 40181
 U.T.M.: 30S 517052-4189927
 Altitud: 1728 m s.n.m.
 Desarrollo: 113 m
 Desnivel: -36 m

Figura 15. Mapa topográfico de la Torca de los Picones Bajos.

Figure 15. Survey of Torca de los Picones Bajos.

Esta cavidad se localiza en el interior del Barranco del Buitre, en la ladera este del Pico del Buitre. El acceso se realiza desde los Prados del Buitre, tomando la vereda que bordea al Pico del Buitre por el este, hasta dar vista al Barranco del Buitre. Su boca se abre en el frente de un escalón, formado por la estratificación semihorizontal de las calizas que afloran en la ladera. Un amplio corredor, colmatado de grandes bloques en sus primeros metros, da paso a una amplia galería descendente (Fig. 14b y 14c), cuyas dimensiones se ven bruscamente reducidas para dar paso a un laminador de corto recorrido y muy concrecionado, que conecta con la continuación de la galería (Fig. 16). En un nivel inferior se observa el antiguo lecho de un riachuelo que emerge a la galería principal a pocos metros del final de la misma. Las posibles

continuaciones se ven obstruidas por acumulaciones de sedimentos finos, tipo arenas, arrastrados por el agua. Toda la cavidad se encuentra muy concrecionada, aunque la barbarie de las primeras visitas incontroladas, han destruido gran número de ellas.

La topografía se realizó el 30 de diciembre de 1980 por A. Torres, P. Carrasco y J. Fresneda, miembros del SIRE – Horta (Barcelona).

Figura 16. Mapa topográfico de la Cueva de los Santos.

Figure 16. Survey of Cueva de los Santos.

Sima Morra de los Torcos

CST-44-GEG GR-347
 C.U.C.A.- 41039
 U.T.M.: 30S 518945 - 4193381
 Altitud: 1914 m s.n.m.
 Desarrollo: 84 m
 Desnivel: -78 m

Este imponente pozo fue localizado en 1998 por Andrés Santaella, Eduardo Roldán (G.E.G.) y César Punzano (Asociación Excursionista de Castril), con motivo de una jornada de campeo por la zona de La Muela, Collado de los Corzos y Morro de los Torcos, sin que se llegara a descender por falta de material. La sima se sitúa en la zona denominada como Morro de los Torcos, abriéndose la boca en una grieta de muy difícil localización y a su vez, en el interior de una gran dolina (Fig. 17a), al borde de la divisoria entre el Barranco de La Magdalena y la gran depresión de la Morra de los Torcos, que vierte hacia el Barranco Charcón. El acceso siempre es problemático, debido a lo lejos que queda desde cualquier punto al que se pueda llegar en coche. Desde el valle del Río Castril se puede acceder por el Barranco Charcón, siguiendo el difuso sendero que utilizan los pastores. Para ello se llega con

el vehículo hasta la Cerrada del Charcón, para seguir a pie por la ladera de la izquierda, según miramos al barranco. Subimos entre las Cornitas por la pedregosa y empinada ladera del camino, dirigiéndonos hacia una pared colorada que destaca sobre las grises, en el lado izquierdo de la cerrada y encima de la misma. Pasaremos debajo de la pared colorada y seguiremos la ahora visible senda de los pastores durante unos dos kilómetros, sin perder altura, hasta que descienda al arroyo, el que cruzaremos y cambiaremos a la ladera de la derecha del barranco, la que hay que ascender rumbo norte hasta el Collado de los Corzos. Seguir hacia el oeste del collado, ascendiendo por el lapiaz y por la divisoria, sin perder de vista el Barranco de La Magdalena, hasta llegar a la dolina de acceso a la boca. Una vez localizada la dolina, descender ésta hacia el sureste unos veinte metros y a la derecha veremos la grieta que oculta la boca a ras de suelo. La pequeña entrada de unos 70 cm de diámetro, da paso a un pozo totalmente vertical y de considerables dimensiones (Fig. 17c). A unos 15 m del fondo se abre una ventana que da acceso a una nueva vertical, paralela al pozo principal y de características similares, separadas ambas verticales por una fina pared. La base de ambos

Figura 17. a) Espectaculares torcas donde se abre la Sima de la Morra de los Torcos. Foto: César Punzano García. b) Mapa topográfico de la Sima Morra de los Torcos. c) Accediendo al pozo lateral. Foto: Francisco Punzano García.

Figure 17. a) Spectacular torcas where the Sima de la Morra de los Torcos opens. Photo: César Punzano García. b) Survey of Sima Morra de los Torcos. c) Accessing the lateral shaft. Photo: Francisco Punzano García.

pozos, se encuentran colmatadas de una fina capa de limo, sin posibilidad de continuación.

En junio de 2015, los miembros de la AECA (Asociación Excursionista de Castril), César Punzano y Francisco Punzano, realizaron la topografía de la cavidad (Fig. 17b).

Cueva del Agua

CST-11-GEG GR-243
 C.U.C.A.- 40273
 U.T.M.: 30S 523203-4198184
 Altitud: 1789 m s.n.m.
 Desarrollo: 133 m
 Desnivel: -55 m

La Cueva del Agua se localiza en la cabecera de la cuenca vertiente al Río Castril, en la ladera oriental de la cuerda de Los Calderones, según

Figura 18. a) Situación de la entrada a la Cueva del Agua. Foto: César Punzano García. b) Vista parcial de la Sala de entrada. Foto: César Punzano García. c) César Punzano superando el paso estrecho. Foto: Miguel Guadix Castro.

Figure 18. a) Location of the entrance to Cueva del Agua. Photo: César Punzano García. b) Partial view of the entrance hall. Photo: César Punzano García. c) César Punzano overcoming the narrow passage. Photo: Miguel Guadix Castro.

Figura 19. Mapas topográficos de la Cueva del Agua, a) GES de la SEM 1988. b) AEV, 2023.

Figure 19. Surveys of Cueva del Agua, a) GES from SEM 1988. b) AEV, 2023.

denominación del I.G.N. Desde los Cortijos del Nacimiento, junto a la tubería metálica que conduce el agua a la central hidroeléctrica, se continuará a pie por el sendero que lleva al nacimiento del Río Castril; recorridos unos 1.100 m, parte a la derecha un sendero, marcado por el Parque de Castril como sendero de Los Prados del Conde, para continuar por la derecha hacia la cuesta de La Asperilla, donde se aprecia el camino serpenteante. Coronado La Asperilla se descenderá al barranco de Las Palomas, en dirección al Cerro del Caballo, teniendo como referencia las ruinas de una antigua majada de ganado, desde aquí se continuará ascendiendo hacia la cumbre del Caballo, y a unos doscientos metros de la majada se llega a un prado de hierba, que asemeja una antigua zona de

cultivos, se continuará ascendiendo por la ladera hasta la base del cantil donde se abre la cavidad (Fig. 18a).

La boca es amplia, de unos 4 m de ancho por 1.5 m de alto, que tras un escalón de 6 m de desnivel, que se aconseja instalar para su descenso, se accede a una amplia sala iluminada por la luz exterior (Fig. 18b). La sala se extiende hacia el noroeste en dirección perpendicular a la estructura de la sierra en la que se ubica. Hacia el suroeste y cerca de la entrada, se abre una amplia galería que acaba en otra sala a los pocos metros. Al fondo de la sala principal se descende por resaltes hasta los 13 m de profundidad, donde aparece el paso muy estrecho (Fig. 18c), por el que se abren una serie

Figura 20. a) Vista de la entrada a la Raja del Nacimiento. Foto: Alicia Duque Calvache. b) Juan Manuel Ortiz saliendo del sifón del Castril. c) Crecida del sifón del Castril. Foto: Archivo G.E.G.

Figure 20. a) View of the entrance to Raja del Nacimiento. Photo: Alicia Duque Calvache. b) Juan Manuel Ortiz coming out of the Castril sump. c) Flooding of the Castril sump. Photo: G.E.G. Archive.

Figura 21. Mapa topográfico del Nacimiento del río Castril.

Figure 21. Survey of the source of the River Castril.

de pozos que nos llevan a una gran sala a 55 m de profundidad. El paso estrecho se abre, a unos 3-4 m, en un pozo cómodo de 10 m de profundidad, donde se fracciona por un paso lateral, para descender por un gran pozo de 20 m que nos lleva a la base de la última sala. Esta sala tiene el suelo recubierto de bloques de colapso y se desarrolla

a favor de una zona de falla con los planos muy bien expuestos en la dirección de la estructura de la sierra, N46E y 62° de buzamiento hacia el sureste, que se interpreta como falla inversa. En la zona más profunda se desobstruyó un pequeño paso que lleva a una pequeña sala que se cierra. Hacia el suroeste se observó una posible continuación a

unos 10-15 m sobre el fondo, para la que habría que hacer una escalada por bloques inestables. Hacia el noroeste la sala continua entre bloques que permiten el paso hasta que se cierran entre la zona colapsada.

El primer levantamiento topográfico de esta cavidad se realizó el 1 de agosto de 1988 por Javier L. López Segura del G.E.S. de la Sociedad Excursionista de Málaga (Fig. 19a). Posteriormente, en 2023, una revisión de la misma se realiza por la Asociación Espeleológica Velezana de Vélez Rubio – Almería (Fig. 19b).

Cuevas del Nacimiento del Río Castril

CST-18-GEG GR-179
C.U.C.A.- 40274
U.T.M.: 30S 522083-4195685
Altitud: 1291 m s.n.m.
Desarrollo: 164 m
Desnivel: + 48 m -103 m

El conjunto de cavidades que conforman el Nacimiento del Río Castril, está formado por dos cavidades aéreas y una sumergida. La primera situada al oeste del nacimiento conocida como Raja del Nacimiento (Fig. 20a), abierta a favor de una fractura ascendente que progresivamente va estrechándose hasta alcanzar la cota de 48 m, con respecto a la entrada del sifón. La segunda cavidad se abre en la pared norte y presenta varias entradas muy estrechas que tras una pequeña vertical de unos 6 m, deja en el borde de un lago que conecta, a través de una galería descendente con el sifón principal. La continuación de esta cavidad se desarrolla hacia el este, mediante una galería ascendente hasta alcanzar la cota de 10 m sobre la entrada del sifón. Y por último el propio sifón (Fig. 20b), que tras varias inmersiones se ha podido descender hasta la cota de 65 m, mediante buceo tradicional, esto ocurría el 14 de enero de 2012, realizado por Juan Manuel Ortiz Luque (G.E.G.) y Sergi Pérez García (Unified Team Diving). Es de mencionar que durante las inmersiones se han localizado varias galerías a diferentes cotas, dos de ellas, tras su exploración, han conectado con el lago de la segunda cavidad mencionada. Posteriormente, en el verano de 2024 y mediante la utilización de un robot, se ha descendido hasta la

cota de 103 m, abriéndose una nueva vertical, que será objeto de futuras inmersiones. Es de mencionar que en épocas de grandes lluvias, el agua del sifón aumenta de caudal para salir con gran estruendo (Fig. 20c).

El levantamiento topográfico de las cavidades aéreas fue realizado por Miguel López Molina, Cecilio Fuentes Ramírez y José Manuel Fernández Sánchez (G.E.G.), en julio de 1985 y la topografía del sifón por Juan Manuel Ortiz (G.E.G.) hasta la cota 65 m, y por Antonio J. Moreno Rueda (Grupo de Espeleología de Alhaurín el Grande, Málaga), en septiembre de 2024 (Fig. 21).

Nota del autor: Tras la maquetación de este artículo, se realizó una nueva inmersión con un robot submarino más potente. En esta ocasión se ha logrado alcanzar la profundidad de 140,5 m sin poder continuar por falta de cable en un pozo que continúa descendiendo. Esto supone un nuevo récord español de profundidad en cueva inundada.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

La autoría de las fotografías incluidas en las figuras va referenciada en los pies de figuras excepto en aquellas en las que el firmante del artículo MJGR es el autor

REFERENCIAS

- Carrasco, P., Fresneda, X. & Martínez, S. (1984), *Espeleología. El carst de Castril de las Peñas II (Granada)*. Excursionisme, 110, 15- 16.
- De Mena, J.L. (1978) *Castril: La Cueva de los Santos, una maravilla geológica*. IDEAL, 21- 10. Pág. 10.
- González Ríos, M.J. & Ramírez Trillo, F. (1991). *Relación de claves de los municipios de Andalucía*. Federación Andaluza de Espeleología. 16 pp. Granada.
- N.R. (1985). *Espeleólogos granadinos descubren una gran cavidad en Castril*. IDEAL 8 septiembre, pág. 27. Granada.
- Torres, A., Carrasco, P., Carrasco, E. & Fresneda, X. (1982) *El carst de Castril de las Peñas (Granada)*. Excursionisme, 93, 38- 41.
- Valdivieso Martínez, R. (1969) *Exploración espeleológica en Castril*. PATRIA, 23 de octubre. Granada.